

A CONDUTA DOLOSA NO ÂMBITO DA ENFERMAGEM: ANÁLISE DE CASOS DE HOMICÍDIO E EUTANÁSIA

THE MALICIOUS CONDUCT IN NURSING: ANALYSIS OF CASES OF HOMICIDE AND EUTHANASIA

Júlio César Dinoá do Nascimento¹

Márcio José Lima Benício²

RESUMO. Este artigo tem como escopo investigar e analisar a conduta dolosa, no exercício da enfermagem, com foco nos casos de homicídio e eutanásia. Para tanto, partimos de uma revisão de literatura, por meio de uma pesquisa bibliográfica e em bases de dados virtuais, como a Biblioteca Virtual de Saúde, o Portal do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), bem como, criamos um *corpus* coletado, primeiramente, nos sites dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro (RJ), e Maranhão (MA), e posteriormente no *site* do Superior Tribunal de Justiça, doravante STJ, TJRJ e TJMA. A partir do *corpus* coletado, fizemos um recorte de dois arquivos encontrados no que se refere a conduta dolosa do profissional da enfermagem, escolhemos dois casos emblemáticos com o intuito de compreender as motivações e falhas sistêmicas que permitiram tais atos e contribuir para a prevenção de condutas dolosas na enfermagem. Nosso artigo também explora os fundamentos éticos e legais que regem a profissão, diferenciando entre erro e dolo, o que também justifica sua importância, tanto no caráter interdisciplinar, por ter a pretensão, no futuro, de dialogar com os estudantes de enfermagem desta mesma Instituição de ensino (UNIGRANDE), como de fornecer conhecimento jurídico a este profissional da saúde, norteando-o quanto as práticas do exercício de sua profissão, de maneira a exercê-la com maior segurança.

Palavras-Chave: Enfermagem, Dolo, Homicídio, Eutanásia, Ética

ABSTRACT: *This article aims to investigate and analyze willful misconduct in nursing practice, focusing on cases of homicide and euthanasia. To this end, we started with a literature review through a bibliographical research and virtual database searches, such as the Virtual Health Library, the Portal of the Federal Council of Nursing (COFEN), and we also created a collected corpus, initially from the websites of the Courts of Justice of Rio de Janeiro (RJ) and Maranhão (MA), and later from the website of the Superior Court of Justice, henceforth referred to as STJ, TJRJ, and TJMA. From the collected corpus, we made a selection of two files found regarding the willful misconduct of nursing professionals, choosing two emblematic cases to understand the motivations and systemic failures that allowed such acts and to contribute to the prevention of willful misconduct in nursing. Our article also explores the ethical and legal foundations that govern the profession, differentiating between error and intent, which also justifies its importance, both in its interdisciplinary nature, as it aims, in the future, to engage in dialogue with nursing students from the same educational institution (UNIGRANDE), and in providing legal knowledge to this health professional, guiding them regarding the practices of their profession, in order to practice it with greater safety.*

Keywords: *Nursing, Dolus, Homicide, Euthanasia, Ethics*

¹Graduando de Direito do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Fortaleza -CE. E-mail: julio.nascimento@uece.br

²Coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Fortaleza - CE. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A enfermagem, enquanto profissão regulamentada, é essencial para a saúde pública e carrega consigo um elevado dever de diligência e compromisso com a vida humana. Entretanto, há circunstâncias nas quais a atuação do profissional da enfermagem ultrapassa os limites do erro e da negligência, adentrando o campo do dolo, quando há intenção ou aceitação consciente da produção de um resultado ilícito, como por exemplo, a morte do paciente. Casos de homicídio doloso e eutanásia realizados por enfermeiros, embora minoritários, suscitam discussões jurídicas e bioéticas fundamentais.

O presente estudo visa discutir o enquadramento penal dessas condutas, analisando os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, casos concretos julgados pelos tribunais brasileiros e o tensionamento entre os limites éticos da profissão e os direitos fundamentais dos pacientes. Além disso, propõe-se a refletir sobre a eficácia das normas éticas e jurídicas no controle dessas práticas, bem como a eventual necessidade de aperfeiçoamento da legislação.

A atuação dos profissionais de enfermagem está diretamente relacionada à promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como à preservação da vida. Com base nesse princípio, espera-se que as ações desses profissionais estejam alinhadas aos preceitos éticos, legais e técnicos que norteiam a prática da enfermagem. No entanto, a realidade demonstra que, em alguns casos, essas normas são violadas, ocasionando situações graves como homicídios e práticas eutanásicas, cuja natureza dolosa requer aprofundamento e reflexão.

A conduta dolosa no campo da enfermagem não é um fenômeno recente, mas os casos que envolvem intenção direta de provocar a morte têm se tornado cada vez mais visíveis, impulsionados por denúncias da mídia e investigações policiais. O contexto hospitalar, com sua vulnerabilidade inerente, pode facilitar comportamentos ilícitos, sobretudo quando instituições não dispõem de mecanismos eficazes de controle e supervisão das ações profissionais.

O presente artigo tem como objetivo central analisar as condutas dolosas cometidas por profissionais de enfermagem, com enfoque especial nos casos de homicídio e eutanásia. Além disso, pretende-se compreender o papel da legislação brasileira no tratamento desses casos, identificando falhas, lacunas e desafios éticos que permeiam a atuação dos enfermeiros envolvidos em práticas dolosas.

Para atingir esses objetivos, o estudo foi estruturado em seções que tratam dos fundamentos legais e éticos da profissão, da definição e aplicação do dolo no campo jurídico, das discussões acerca da eutanásia, e da análise concreta de casos nacionais, cuja escolha, justifica-se pela relevância de compreender a realidade específica do contexto brasileiro, por

meio de uma análise mais aprofundada das particularidades sociais, jurídicas e éticas que envolvem o exercício da enfermagem no Brasil. Além disso, os casos brasileiros aqui selecionados refletem desafios enfrentados no sistema de saúde público e privado, como a precariedade das condições de trabalho, a sobrecarga profissional e as falhas na fiscalização e formação ética dos profissionais. Tais elementos contribuem para a compreensão de como determinadas condutas dolosas podem surgir no exercício da profissão, permitindo identificar fatores de risco, lacunas na formação ética e fragilidades institucionais. Sem contar que o estudo de casos nacionais viabiliza o diálogo com o ordenamento jurídico brasileiro e com os códigos de ética do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), promovendo uma análise mais próxima da realidade jurídica e ética vivenciada pelos profissionais no Brasil, o que é fundamental para propor medidas preventivas e reflexivas condizentes com o nosso contexto. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, com base em revisão bibliográfica e análise documental de casos emblemáticos.

A escolha do tema se justifica pela relevância social, jurídica e ética que envolve a atuação dos profissionais de enfermagem. Casos de homicídio e eutanásia, embora não sejam frequentes, têm grande repercussão e afetam diretamente a confiança da população nos serviços de saúde. Compreender esses fenômenos é um passo essencial para o aprimoramento da formação e da fiscalização profissional.

Assim, espera-se que este trabalho contribua para o debate ético e jurídico sobre os limites da atuação do profissional de enfermagem, oferecendo subsídios teóricos e práticos para a construção de políticas de prevenção, fiscalização e formação contínua que evitem a ocorrência de condutas dolosas no exercício da profissão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA RESPONSABILIDADE ÉTICA E PENAL NA ENFERMAGEM

A enfermagem, como profissão regulamentada, está sujeita a um conjunto de normas e princípios que visam garantir uma prática segura, ética e eficaz. No Brasil, o exercício da enfermagem é regido pela Lei n.º 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional, e pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, instituído pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que estabelece os direitos, deveres e proibições aplicáveis à conduta desses profissionais.

Dentre os princípios fundamentais destacados pelo Código de Ética, destaca-se o respeito à vida, à dignidade e aos direitos humanos. O enfermeiro deve atuar com honestidade,

competência e responsabilidade, sempre promovendo o bem-estar do paciente e evitando qualquer forma de negligência, imprudência ou imperícia. Esses preceitos são reforçados pelo compromisso assumido pelo profissional com o cuidado humanizado, com base na empatia e no respeito à autonomia do indivíduo.

Além dos aspectos éticos, os profissionais de enfermagem também estão sujeitos à responsabilização civil, penal e administrativa por suas ações ou omissões. Neste artigo, tratamos da responsabilidade penal do enfermeiro, em casos específicos referentes à conduta dolosa, caracterizada pela intenção deliberada de provocar um resultado ilícito, especialmente grave, pois implica a quebra do vínculo de confiança estabelecido entre o paciente e o profissional de saúde.

A legislação brasileira prevê punições severas para atos dolosos praticados por profissionais da saúde. O Código Penal, em seu artigo 121, §2º, trata do homicídio simples e qualificado, estabelecendo penas que variam de 6 a 30 anos de reclusão. Quando o ato é cometido por motivo torpe, meio cruel ou com recurso que dificulte a defesa da vítima, a pena pode ser agravada, configurando homicídio qualificado. No campo da ética profissional, o COFEN pode instaurar processos disciplinares que levam à advertência, suspensão ou até à cassação do registro profissional do enfermeiro, impedindo-o de exercer a profissão em todo o território nacional. Tais medidas são fundamentais para proteger a sociedade e preservar a integridade da enfermagem como profissão de cuidado e confiança.

A compreensão dos fundamentos éticos e legais é essencial para delimitar os parâmetros da atuação do profissional de enfermagem. Ao conhecer seus direitos e deveres, o enfermeiro está mais preparado para enfrentar dilemas éticos e tomar decisões embasadas na legislação vigente e nos princípios da bioética. Esse conhecimento é ainda mais crucial quando se trata de condutas que envolvem a vida do paciente e a possibilidade de responsabilização penal.

3. DOLO NO DIREITO PENAL E SUA APLICAÇÃO NA ENFERMAGEM

No Direito Penal brasileiro, o dolo é compreendido como a vontade livre e consciente de realizar a conduta criminosa. De maneira que a consciência segundo Greco (2017) é o momento intelectual do dolo, basicamente à situação fática que se encontra o agente, ou seja, o agente deve saber exatamente aquilo que faz, para que se lhe possa atribuir o resultado lesivo a título de dolo. Obviamente, se o agente não tiver consciência em alcançar e atingir os elementos objetivos do tipo, haverá o que denominamos de erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal. De maneira que

“Para agir dolosamente, o sujeito ativo deve saber o que faz e conhecer os elementos que caracterizam sua ação como ação típica. Quer dizer, deve saber, no homicídio, por exemplo, que mata outra pessoa; no furto, que se apodera de uma coisa alheia móvel.” (Muñoz, 2002 *apud* Greco, 2017)

No que se refere à vontade, ainda de acordo com Greco (2017), é outro elemento sem o qual se desestrutura o crime doloso, de forma que para que ele se caracterize, é preciso que o agente queira o resultado delitivo como consequência de sua própria ação e se atribui alguma influência em sua produção (CEREZO MIR, 2001 *apud* GRECO, 2017).

O dolo, trata-se da forma mais grave de imputação penal, pois envolve não apenas a ação, mas a intenção de transgredir a norma legal. Conforme o artigo 18, inciso I, do Código Penal, o crime é doloso “quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. Essa definição é fundamental para a análise de condutas dolosas na enfermagem, em que o ato ilícito pode se esconder sob práticas rotineiras.

É importante diferenciar o dolo do erro, em sentido amplo, que pode se caracterizar pela imperícia, imprudência ou negligência, situações tipificadas como culpa. Enquanto a culpa decorre da falta de cuidado, o dolo exige a presença de uma vontade dirigida ao resultado, o que torna sua responsabilização mais severa. Essa distinção é essencial no contexto da saúde, em que a linha entre erro profissional e prática dolosa pode ser tênue, mas possui implicações legais bastante distintas.

Na prática da enfermagem, o dolo pode se manifestar de diversas formas: administração intencional de doses letais de medicamentos, omissão deliberada de cuidados vitais ou mesmo ações que induzam o paciente à morte por meios ilícitos. Em todos esses casos, há uma quebra dos princípios fundamentais da profissão, sendo a ação movida por motivos que podem variar de questões pessoais a convicções éticas deturpadas.

A tipificação penal dessas condutas exige uma análise detalhada das circunstâncias do fato. O Ministério Público, responsável por investigar e oferecer denúncia, deve provar que o agente agiu com intenção ou assumiu o risco de produzir o resultado danoso. Elementos como histórico de condutas similares, padrões de comportamento e indícios de premeditação são utilizados como prova da existência de dolo.

Nos casos envolvendo profissionais de enfermagem, a apuração do dolo enfrenta obstáculos específicos. A natureza do ambiente hospitalar, a dificuldade de rastrear substâncias administradas e a vulnerabilidade dos pacientes dificultam a identificação de condutas criminosas. Além disso, há uma tendência natural à confiança nos profissionais da saúde, o que pode retardar a percepção de atitudes suspeitas por parte da equipe ou da instituição.

Diante disso, a responsabilização penal de enfermeiros por condutas dolosas requer não apenas uma legislação eficaz, mas também uma cultura institucional voltada à fiscalização, ao registro rigoroso das ações e à denúncia de comportamentos que fujam aos padrões éticos. Somente com esses mecanismos será possível garantir que atos dolosos não passem despercebidos e que os profissionais sejam responsabilizados de forma justa e proporcional.

4. EUTANÁSIA E HOMICÍDIO NO ÂMBITO DA ENFERMAGEM: PERSPECTIVAS ÉTICAS E LEGAIS

A eutanásia é um dos temas mais complexos e controversos da bioética contemporânea. Ela se refere ao ato intencional de provocar a morte de um paciente, com o objetivo de aliviar sofrimento extremo, geralmente em contextos de doenças terminais e incuráveis (HUMPHRY, 1991). A prática levanta debates profundos sobre autonomia, dignidade da vida, limites da intervenção médica e o papel do profissional de saúde frente ao sofrimento do paciente (MONTEIRO, 2018).

Existem diferentes formas de eutanásia. De acordo com Frey (1998) A eutanásia ativa ocorre quando há intervenção direta para causar a morte, como a administração de substâncias letais. Já a eutanásia passiva consiste na omissão de tratamentos que prolongariam artificialmente a vida. (JONES, 2007). Ainda há a distinção entre eutanásia voluntária, quando há consentimento do paciente, e não voluntária, quando o paciente não tem condições de consentir. Para Monteiro (2018), cada uma dessas modalidades traz implicações éticas e legais distintas.

No Brasil, a eutanásia é proibida e considerada crime de homicídio. O Código Penal, no artigo 121, não faz exceções para casos de eutanásia, mesmo quando praticada com consentimento do paciente ou por piedade, bem como, de acordo com o art. 29 do código de Ética do profissional de enfermagem (CEPE), normatizado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, Resolução nº 564/2017, art. 29), é proibido “promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do paciente. Em contrapartida, o Código de Ética Médica admite a ortotanásia — que é a suspensão de procedimentos desproporcionais de manutenção da vida — desde que haja autorização expressa e documentação clara (CFM, Resolução nº 1.805/2006).

No caso da enfermagem como já foi citado, não há previsão ética específica que autorize qualquer forma de eutanásia.

Apesar da proibição legal, muitos profissionais de saúde se veem diante de dilemas morais ao atender pacientes em sofrimento extremo. A linha entre aliviar a dor e antecipar a

morte pode ser tênue, especialmente em unidades de cuidados paliativos, onde o foco está no conforto do paciente. Nesses contextos, segundo Tenório (2016), a administração de analgésicos em doses que podem acelerar o óbito, embora com intenção paliativa, pode ser interpretada como eutanásia indireta

A discussão sobre a legalização da eutanásia no Brasil ainda está em estágio incipiente. Em países como Bélgica, Holanda e Canadá, a prática é legal sob rígidos critérios (PALMEIRA, 2020). Para o autor Monteiro (2018), o debate brasileiro, no entanto, é marcado por forte influência religiosa e conservadora, que associa a prática à violação dos princípios morais e da sacralidade da vida. Por outro lado, defensores da legalização argumentam com base na autonomia do paciente e no direito de morrer com dignidade.

É fundamental que os profissionais de enfermagem compreendam os limites legais de sua atuação diante do sofrimento do paciente. A administração de medicamentos letais, mesmo sob a justificativa de compaixão, é vedada e pode configurar crime doloso (BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848/1940, art. 121; COFEN, Resolução nº 564/2017, art. 29). O respeito às diretrizes legais e éticas, aliado à empatia e à escuta ativa, é o caminho mais seguro para lidar com pacientes terminais, oferecendo cuidado, conforto e dignidade, sem ultrapassar os limites legais.

No que tange ao homicídio cometido por profissionais de enfermagem, podemos dizer que é um evento raro, mas de extrema gravidade, pois envolve a quebra irreparável do princípio da confiança depositada no cuidado em saúde. Quando um enfermeiro, cuja função é promover a vida, torna-se o autor de sua extinção, o impacto transcende o campo penal, afetando profundamente a credibilidade da profissão e o senso de segurança da sociedade em relação ao sistema de saúde.

De acordo com o Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei n.º 2.848/1940), o homicídio é classificado como simples (art. 121, caput) ou qualificado (art. 121, §2º), podendo haver agravantes quando a vítima está sob os cuidados diretos do agente. Nos casos em que o autor é um profissional da saúde, como o enfermeiro, essa relação pode agravar a pena por configurar abuso de confiança e violação de dever legal.

Casos de homicídio doloso por profissionais de enfermagem geralmente envolvem a administração proposital de medicamentos em doses letais, a omissão deliberada de cuidados essenciais ou a prática de atos agressivos contra pacientes em situações de vulnerabilidade. Como observa Greco (2017, p. 78), “o dolo pode ser direto ou eventual, e sua caracterização demanda a análise não apenas do resultado, mas da intenção do agente ao praticar o ato”.

A dificuldade em investigar tais crimes está na natureza das ações, muitas vezes disfarçadas de cuidados médicos. Como pontua Bitencourt (2019), “os homicídios praticados por profissionais da saúde exigem uma perícia rigorosa e uma análise minuciosa dos históricos clínicos, pois a morte pode ser atribuída erroneamente a uma evolução natural do quadro clínico do paciente”.

O enfrentamento desse tipo de crime exige políticas institucionais rigorosas, como o monitoramento do uso de medicamentos controlados, a instalação de sistemas de auditoria interna e o estímulo à cultura da denúncia. A formação ética também deve ser reforçada nos cursos de enfermagem, incluindo o debate sobre limites da atuação profissional e responsabilidade penal, de modo a prevenir desvios de conduta.

5. DOS CASOS CONCRETOS

O Brasil registra casos emblemáticos de homicídios praticados por profissionais da enfermagem, embora muitos ainda careçam de investigação profunda e julgamento definitivo. A seguir, são apresentados dois casos brasileiros com ampla repercussão, que ilustram diferentes aspectos da conduta dolosa no exercício da enfermagem.

5.1. E. I. G. (TJ-RJ, Ap. Crim. n. 2000.001.09445).

Entre janeiro e maio de 1999, E. I. G. atuava como auxiliar de enfermagem na Unidade de Pacientes Traumáticos (UPT) do Hospital Municipal Salgado Filho, localizado no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante esse período, foi observado um aumento anormal no número de óbitos durante seus plantões. A situação chamou a atenção da direção do hospital, especialmente após uma funcionária da limpeza relatar ter presenciado Guimarães aplicando uma injeção em um paciente que faleceu pouco depois.

Diante das suspeitas, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro iniciou uma investigação, incluindo a presença de policiais disfarçados no hospital. Em 7 de maio de 1999, Guimarães foi preso em flagrante após a morte de três pacientes em um único plantão.

E. I. G. confessou os múltiplos homicídios de diversos pacientes em estado terminal, justificando suas ações como uma forma de “alívio do sofrimento”, no ambiente hospitalar. No entanto, investigações posteriores revelaram que ele recebia comissões de funerárias por indicar seus serviços às famílias dos falecidos, caracterizando um motivo torpe para os crimes. Ensejando sua condenação por homicídios qualificados.

A decisão do TJ-RJ, posteriormente confirmada pelo STJ, reconheceu a existência de dolo direto, afastando qualquer tese de eutanásia por compaixão.

Em 17 de fevereiro de 2000, foi condenado a 76 anos de prisão por quatro homicídios triplamente qualificados: motivo torpe, emprego de asfixia ou veneno e impossibilidade de defesa das vítimas. Posteriormente, em 13 de março de 2001, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença, reconhecendo crime continuado e fixando a pena em 31 anos e 8 meses de reclusão.

Este caso foi considerado o mais emblemático no Brasil, pois não apenas chocou a sociedade brasileira, mas também expôs práticas ilícitas envolvendo profissionais de saúde e funerárias, levando a uma maior fiscalização e mudanças nas políticas hospitalares e funerárias no país.

5.2. A.R.S. (TJ-MA, Processo n. 0001222-71.2023.8.10.0045).

O caso de A.R.S., enfermeiro condenado no Maranhão, destaca-se como um exemplo alarmante de exercício ilegal da medicina, resultando na morte de uma paciente durante uma cirurgia estética não autorizada.

Em 31 de maio de 2023, A.R.S. realizou uma abdominoplastia (cirurgia plástica no abdômen) na esteticista E.J.D., de 37 anos, utilizando as instalações do Hospital Municipal Raimundo Joaquim de Sousa, em Lago dos Rodrigues (MA). Apesar de ser enfermeiro, A.R.S. não possuía formação médica e utilizava documentos falsos para se apresentar como médico, atendendo sob o nome de “Dr. Guilherme”.

Após o procedimento, E.J.D passou mal e foi transferida para o Hospital Regional Dr^a. Laura Vasconcelos, em Bacabal, onde faleceu no dia seguinte. Investigações revelaram que a cirurgia foi realizada apenas por A.R.S., sem a presença de outros profissionais habilitados.

O julgamento ocorreu em 3 de dezembro de 2024, no Fórum de Justiça de Lago da Pedra. O Ministério Público do Maranhão acusou A.R.S. de homicídio qualificado, exercício ilegal da medicina e falsa identidade. A defesa argumentou que se tratava de homicídio culposo, sem intenção de matar.

O júri rejeitou a tese de dolo eventual e condenou A.R.S. por homicídio culposo e exercício ilegal da medicina, absolvendo-o da acusação de falsa identidade. A pena foi fixada em 2 anos e 26 dias de detenção, além de 118 dias-multa, em regime aberto. Como A.R.S., já havia cumprido 1 ano e 5 meses de prisão preventiva, restaram 7 meses e 16 dias de pena a serem cumpridos em prisão domiciliar, devido à ausência de estabelecimento penal adequado na região.

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (COREN-MA) suspendeu cautelarmente o registro profissional de A.R.S., impedindo-o de exercer a enfermagem até a conclusão do processo ético-disciplinar.

Além disso, surgiram denúncias de que A.R.S. teria realizado outros procedimentos médicos ilegais, incluindo a remoção de útero de uma paciente em Turiaçu (MA), resultando em sequelas. As investigações apontam para o uso de documentos falsos e atendimento sob identidade falsa.

Este caso evidencia a gravidade do exercício ilegal da medicina e a necessidade de rigor na fiscalização de profissionais de saúde. A atuação de A.R.S. resultou não apenas na perda de uma vida, mas também em questionamentos sobre a segurança e ética no ambiente hospitalar.

Esses casos descritos, demonstram que o Brasil não está imune a condutas dolosas no campo da enfermagem, sendo necessário investir em educação ética, fiscalização profissional e canais efetivos de denúncia. As instituições de saúde devem adotar políticas rígidas de auditoria, além de treinamento contínuo sobre ética profissional e responsabilidade penal.

A análise desses eventos também reforça a importância de um marco legal mais específico sobre a atuação dos profissionais de enfermagem em situações de fim de vida. A necessidade de um debate sobre o tema eutanásia e os cuidados aos pacientes é de suma importância para que os profissionais da área de enfermagem não assumam riscos jurídicos desnecessários.

6. IMPLICAÇÕES ÉTICAS, LEGAIS E PSICOSSOCIAIS

Do ponto de vista ético, a enfermagem possui um compromisso inegociável com a proteção da vida, sendo vedado qualquer tipo de intervenção que atente contra a integridade física ou psíquica dos pacientes.

Legalmente, os atos dolosos praticados por profissionais de saúde violam não apenas o Código Penal, mas também os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput).

As implicações decorrentes da prática de homicídio e eutanásia dolosa por profissionais de enfermagem são vastas e multifacetadas, atingindo não apenas o indivíduo autor do crime, mas também a sociedade, as instituições de saúde e a própria categoria profissional. A violação dos princípios da ética e da legalidade coloca em xeque o compromisso humanitário da enfermagem, criando abalos profundos na relação entre profissional e paciente.

No campo ético, a prática dolosa de tirar a vida de um paciente fere diretamente os princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Conforme o Art.

8º do código (COFEN, 2017), “o profissional de enfermagem deve respeitar, proteger e promover a vida em todas as suas fases”. A ruptura com esse princípio compromete a confiança da população e compromete a legitimidade da profissão, que tem como um de seus pilares a proteção incondicional à vida.

No aspecto legal, a responsabilidade do profissional que age com dolo é incontestável. A legislação brasileira, especialmente o Código Penal, prevê penas severas para crimes de homicídio doloso (art. 121) e agravantes quando praticados por aqueles que possuem dever legal de cuidado. O dolo qualificado, presente quando há motivo torpe, meio cruel ou recurso que dificulte a defesa da vítima, pode elevar a pena para até 30 anos de reclusão. Como salienta Greco (2017), “o agente que atua em posição de confiança e utiliza dessa condição para matar responde de forma mais gravosa perante a lei”.

Há ainda as repercussões psicossociais, tanto para os demais profissionais que convivem com o agressor quanto para a instituição que sofre abalo em sua reputação. Quando um caso vem a público, geralmente desencadeia reações em cadeia: demissões, processos administrativos, descredenciamentos e perda de confiança por parte dos usuários. Para o público, a revelação de que um enfermeiro matou intencionalmente pacientes pode criar medo, revolta e descrédito generalizado em relação aos serviços de saúde.

Outro impacto relevante é a judicialização crescente da atividade de enfermagem. Após episódios de condutas dolosas, há aumento de demandas judiciais, ações cíveis por danos morais, além de maior intervenção dos conselhos regionais. Isso pode gerar insegurança nos profissionais que atuam corretamente, dificultando a autonomia e o bom exercício da profissão.

As instituições, por sua vez, devem adotar medidas preventivas, como políticas claras de notificação de eventos adversos, sistemas eletrônicos de rastreamento de medicamentos, treinamentos éticos regulares e suporte psicológico aos profissionais. Como destaca Silva (2020), “a prevenção de atos dolosos passa pelo fortalecimento de uma cultura de segurança do paciente, baseada na transparência e na responsabilidade coletiva”.

Por fim, há que se considerar o impacto psicológico para os familiares das vítimas e para a equipe de saúde que se vê envolvida em uma situação de tamanha gravidade. Profissionais que dividiam plantões com o agressor podem desenvolver quadros de culpa, estresse pós-traumático e burnout, especialmente quando os crimes não foram percebidos a tempo de serem evitados. O trauma institucional gerado por esses casos demanda acompanhamento psicológico contínuo e políticas de reparação interna.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilização penal do enfermeiro por atos dolosos que resultem na morte de pacientes revela a importância de delimitar com clareza os limites ético-legais da atuação profissional e representa uma das mais sérias transgressões éticas, jurídicas e morais que podem ocorrer no exercício da profissão. Casos de homicídio e eutanásia ativa dolosa demonstram que, embora raros, tais eventos podem ocorrer mesmo em ambientes regulados e institucionalizados, exigindo vigilância constante e mecanismos eficazes de prevenção e responsabilização.

A análise dos casos apresentados permite concluir que o dolo, quando presente, frequentemente se oculta sob a aparência de cuidado. Essa dissimulação torna mais difícil sua detecção e favorece a impunidade. Como visto nos casos apresentados, a combinação de acesso facilitado a substâncias letais, ausência de supervisão adequada e falta de integração entre instituições cria o ambiente ideal para a repetição de condutas letais.

Do ponto de vista legal, é imprescindível que os enfermeiros compreendam que a prática dolosa configura crime de homicídio, independente de intenções alegadamente “compassivas”. A eutanásia, por mais debatida que seja sob a ótica ética, ainda é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro e sua prática pode resultar em longas penas de reclusão. Conforme afirma Bitencourt (2019), “a responsabilidade penal do profissional de saúde deve ser analisada com o mesmo rigor de qualquer outro agente social, sem prejuízo de atenuantes oriundos da complexidade da profissão”.

É essencial, portanto, que haja educação ética contínua nos cursos de graduação em enfermagem, com ênfase em bioética, direito penal e deontologia. A formação técnica precisa estar acompanhada de formação moral, para que os profissionais estejam preparados para lidar com dilemas e pressões sem recorrer a condutas ilícitas. Além disso, o fortalecimento das comissões de ética e dos conselhos profissionais é fundamental para coibir desvios de conduta.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal: Parte Especial**. V. 2: Crimes contra a pessoa. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019;

BRASIL. **Decreto Lei nº 2.848**, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal;

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988;

BRASIL. **Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1996**. Dispõe sobre a regulamentação de exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 de jun. 1986.

CFM. **Resolução CFM nº 1.805, de 25 out. 2006**. Dispõe sobre ortotanásia;

COFEN. **Resolução COFEN nº 564, de 1º ago. 2017**. Aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, art. 29;

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN. **Resolução COFEN nº 311** de fevereiro de 2007., de 1º de agosto de 2017;

FREY, R. G. **Voluntary Euthanasia: A Utilitarian Perspective**. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988;

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: parte geral, volume I** – 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017;

HUMPHRY, D. **Final Exit: The Practicalities of Self-Deliverance and Assisted Suicide for the Dying**. New York: Dell, 1991;

JESUS, Damásio de. **Direito Penal: Parte Geral**. 32. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019;

JONES, D. **Assisted Suicide and Euthanasia: A Natural Law Ethics Approach**. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007;

MONTEIRO, F. **Bioética e Eutanásia: dilemas contemporâneos**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018;

PALMEIRA, J. C. **Direito de Morrer: eutanásia e dignidade da pessoa humana**. Belo Horizonte: Juspodivm, 2020;

SILVA, Maria Clara. **Prevenção de atos dolosos na prática de enfermagem: fortalecendo a cultura de segurança ao paciente**. Porto Alegre: Artmed, 2020;

TENÓRIO, M. **Eutanásia: uma questão de dignidade**. São Paulo: Iglu, 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – TJMA. Disponível em <https://www.tjma.jus.br>. Acesso em 12/03/2025;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TJMG. Disponível em <https://www.tjmg.jus.br>. Acesso em 12/03/2025;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TJRJ. Disponível em <https://www.tjrj.jus.br> Acesso em 12/03/2025